

Comportamiento de tres especies de tortuga marina en la Isla de Roatán, Islas de la Bahía, Honduras

Behaviors of three sea turtle species on Roatán Island, Bay Islands, Honduras

Josué David Portillo Sierra^{1*}

¹Escuela de Biología, Facultad de Ciencias, Universidad Nacional Autónoma de Honduras, Ciudad Universitaria, Tegucigalpa, M.D.C. Francisco Morazán, Honduras.

²Fundación en Ciencias para el Estudio y Conservación de la Biodiversidad (INCEBIO)

*Autor de Correspondencia: jdportisi@gmail.com

Editor en jefe: Alex M. Cubas-Rodríguez ► **Recibido** 5 Abril 2025 ► **Aceptado** 28 Mayo 2025 ► **Publicado** 30 Junio 2025

Ref. bibliográfica: Portillo Sierra, J.D. and Portillo-Reyes, H.O. 2025. Comportamiento de tres especies de tortuga marinas en la Isla de Roatán, Islas de la Bahía, Honduras, *Scientia hondurensis*. 5(1): 71-76. Doi: [10.5281/zenodo.15870944](https://doi.org/10.5281/zenodo.15870944)

RESUMEN

Se evaluaron y compararon los comportamientos de tres especies de tortugas marinas (*Eretmochelys imbricata*, *Caretta caretta*, *Chelonia mydas*) en diferentes sitios de buceo del municipio de José Santos Guardiola y el Oeste de Roatán (West Bay, West End y Sandy Bay). Los monitoreos se dieron desde el 29 de marzo hasta el ocho de noviembre del año 2024, mediante buceo autónomo (scuba diving) en transectos con duración de 60 minutos. Se registraron diferentes comportamientos para las tres especies que ocurren en la isla de Roatán. El comportamiento que más se documentó fue nadando (desplazamiento natatorio horizontal) con interacciones entre ellas y el encuentro de una tortuga caguama muerta. Es de suma importancia estudiar los comportamientos de estas especies, pues permite un mejor conocimiento para su conservación.

Palabras clave: *Caretta caretta*, *Chelonia mydas*, *Eretmochelys imbricata*, monitoreos subacuáticos.

ABSTRACT

The recorded behaviors of three sea turtle species (*Eretmochelys imbricata*, *Caretta caretta*, *Chelonia mydas*) were evaluated and compared at different dive sites within the municipality of José Santos Guardiola and the western part of Roatán (West Bay, West End, and Sandy Bay). Monitoring was conducted from March 29 to November 8, 2024, through scuba diving surveys using 60-minute

transects. Upon encountering a turtle, a minimum distance of five meters was maintained. Various behaviors were recorded for the three sea turtle species present around Roatán Island. The most frequently documented behavior was swimming (horizontal locomotion). Notable observations included three green turtles interacting and the encounter of a dead loggerhead turtle.

Key words: *Caretta caretta*, *Chelonia mydas*, *Eretmochelys imbricata*, underwater

INTRODUCCIÓN

Las tortugas marinas son reptiles que se encuentran en regiones tropicales y subtropicales del mundo. Utilizan amplias áreas del océano, que cubren más de 110 países y territorios (Bjorndal y Jackson, 2002). Según la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), las siete especies están actualmente clasificadas como datos deficientes, vulnerables, en peligro de extinción o en peligro crítico. Para Honduras según la lista roja de UICN, las tres especies monitoreadas se encuentran en las siguientes categorías *Caretta caretta* como vulnerable (VU), *Eretmochelys imbricata*, en peligro crítico (CR), *Chelonia mydas*, en peligro de extinción (EN) (WCS, 2021).

Históricamente, grandes poblaciones de tortugas carey prosperaban en las cálidas aguas que rodean las islas del Caribe (Dunbar & Howard, 2010). Nadie sabe exactamente cuántas tortugas vivían en el Caribe en algún momento de la historia, pero durante la época del explorador Cristóbal Colón a fines del siglo XV, probablemente sumaban decenas de millones (Dunbar & Howard, 2010). Las tortugas eran tan numerosas que Colón comentó que "las islas estaban llenas de tortugas, tanto en el mar como en las playas, tanto así que parecían pequeñas rocas" (Dunbar & Howard, 2010). Más de 100 años después, en los siglos XVII y XVIII, exploradores como Cesar de Rochefort (1666) y Edward Long (1774) reconocieron la abundancia de tortugas carey en el área de las Islas de la Bahía de Honduras (Dunbar & Howard, 2010).

Según Dunbar et., al (2008) las tortugas marinas tienen cinco categorías de comportamiento siendo estos: nadar (movimiento continuo a través de la columna de agua); investigar (la búsqueda deliberada de alimento, indicada por una pausa en el nado y un examen intencional del material en la proximidad inmediata del individuo); descansar (llegar a una posición estacionaria en el fondo marino); alimentarse (la ingestión intencional de un producto); y salir a la superficie (para respirar).

En su estudio von Brandis et., al (2010) en Seychelles, clasificaron las actividades de las tortugas durante sus inmersiones en términos generales como: 1) alimentación estacionaria (excavación o ingestión de presas mientras mantienen su posición en el arrecife), 2) alimentación activa (exploración o búsqueda de presas mientras se desplazan sobre el fondo marino), y 3) descanso (permanencia estacionaria en el fondo marino sin alimentarse). En Puerto Rico, se observó que las tortugas carey pasaban la mayoría de las inmersiones "activas" alimentándose (van Dam y Diez 1997a). En las Islas Caimán, hubo pocas observaciones de alimentación y muchas observaciones de un aparente desplazamiento o búsqueda.

El objetivo del monitoreo en diferentes sitios de la isla de Roatán, es conocer los comportamientos de las tres especies de tortugas que se registran y de esta manera mejorar la toma de decisiones para su manejo y conservación en sitios de buceo recreativo.

MATERIALES Y MÉTODOS

Área de estudio

La isla de Roatán es la mayor del archipiélago de las Islas de la Bahía, y forma parte de la barrera del Arrecife Mesoamericano, con 45 kilómetros de largo y está formada geográficamente por colinas cubiertas de una frondosa vegetación situada a 48 kilómetros de la costa norte hondureña (McCranie et al. 2005).

Las localidades visitadas en cada monitoreo de buceo están ubicadas en la banda noreste del municipio de José Santos Guardiola las cuales son: First Bight, Milton Bight, Politilly Bight, Punta Gorda, Punta Blanca, Diamond Rock y Camp Bay. En el municipio de Roatán los sitios visitados fueron West Bay, West End y Sandy Bay. Los puntos de buceo se seleccionaron aleatoriamente (Figura.1).

Figura 1. Mapa de sitios muestreados a lo largo de la banda noreste del municipio José Santos Guardiola y tres zonas de la zona oeste del municipio de Roatán (West Bay, West End y Sandy Bay). En la esquina inferior derecha está el mapa del sistema insular Islas de la Bahía. / **Figure 1.** Map of sampled sites along the northeastern strip of the municipality of José Santos Guardiola and three areas in the western part of the municipality of Roatán (West Bay, West End, and Sandy Bay). In the bottom right corner is the map of the Bay Islands insular system.

Toma de datos

Se llevaron a cabo 269 monitoreos bajo el agua haciendo uso del buceo autónomo (Scuba diving), se recopilaban datos de observación, se utilizó metodología modificada de Dunbar et al. (2008), y (von Brandis et al. (2010) y (Baumbach et al., 2019).

Los monitoreos consistieron en recorridos para cada sitio, con un número de dos a cinco buzos por transecto, con una duración de una hora por cada monitoreo similar al método de Baumbach et al. (2019). Al avistar una tortuga, se tomó nota de la ubicación, comportamiento durante el avistamiento, marcaje, videos y fotografías con fines de

identificación (Dunbar et al. 2008). Se visitaron diferentes sitios aleatoriamente que comprende la banda noreste del municipio de José Santos Guardiola y tres zonas del oeste de Roatán (West Bay, West End y Sandy Bay), realizándose el 29 de marzo hasta el 8 de noviembre del 2024, cinco días a la semana, de dos a tres buceos por día, con un total de 32 semanas de monitoreo. Se hicieron anotaciones para conocer el comportamiento por cada uno de los avistamientos de tortuga en seis categorías según Dunbar et al. (2008) y von Brandis et al. (2010), siendo estas:

Nadando: movimiento de natación de la tortuga.

Forrajeo: búsqueda de lugares para alimentarse.

Comiendo: acción de comer esponjas, algas, hierbas marinas o invertebrados marinos.

Descansando: no moverse y estar estacionario en el fondo marino.

Reaccionando: reacción de aparente huida ante la presencia del buzo.

Interactuando: comportamiento en presencia de otra tortuga o varias entre ellas.

RESULTADOS Y DISCUSION

La categoría de mayor número de registros en José Santos Guardiola para las tres especies fue nadando (n=27), la segunda fue comiendo (n=7) para *E. imbricata*, la tercera fué forrajeando (n=7) para *E. imbricata* y *C. mydas*, por último, reaccionando (n=3) para *C. caretta*. El comportamiento que más se registró para el Oeste de Roatán (West Bay, West End y Sandy Bay) fue nadando para ambas especies *E. imbricata* (n=9) y *C. mydas* (n=20) el segundo fue comiendo para *E. imbricata* (n=7), la tercera forrajeando para *E. imbricata* (n=3), e interactuando para *C. mydas* (n=3), descansando para *C. mydas* (n=2) y reaccionando *E. imbricata* (n=1). (Figura 2).

De las tres especies monitoreadas *C. caretta* no se registró en los sitios de buceo de Roatán (West Bay, West End, Sandy Bay). La *Chelonia mydas* fue la única especie que mostró interacción con otros individuos de su misma especie, durante aproximadamente cinco minutos, persiguiéndose en círculos. El registro de interacciones sociales entre individuos de *Chelonia mydas* aporta información sobre la conducta social, que puede tener implicaciones en estudios de comportamiento reproductivo y estructuración poblacional. Se registró una *Caretta caretta* hembra muerta, este registro es considerado sobresaliente dado que tenía sus dos aletas frontales cortadas con marcas no uniformes, probablemente hayan sido mordidas por un tiburón de tamaño considerable (Figura 2. Imagen E). Comportamientos como "comer" y "forrajear" son críticos para identificar zonas de alimentación, las cuales deben ser prioritarias para medidas de protección, ya que son esenciales para la supervivencia y salud de las tortugas. Se debe de continuar con los monitoreos el cual nos permitirá conocer la distribución, abundancia y comportamientos de estas especies.

Figura 2. Las tres especies de tortugas marinas mostrando los diferentes comportamientos monitoreados. A. *Eretmochelys imbricata* comiendo en el sitio Butcher's bank, West Bay, Roatán. B. *Chelonia mydas* descansando en el sitio Butcher's bank, West Bay, Roatán. C. *Eretmochelys imbricata* forrajeando en el sitio Butcher's bank, West Bay, Roatán. D. *Caretta caretta* macho reaccionando ante la presencia de buzo en el sitio de buceo Spyglass, Punta Gorda, José Santos Guardiola. E. *Caretta caretta* hembra muerta, sitio Labrynth, Milton bight, José Santos Guardiola. F. Tres individuos de la especie *Chelonia mydas* interactuando en el sitio Tabyana's, West End, Roatán. G. *Eretmochelys imbricata* nadando en el sitio de buceo Sponges, Milton bight, José Santos Guardiola. / **Figure 2.** The three species of sea turtles showing different monitored behaviors. A. *Eretmochelys imbricata* feeding at the Butcher's Bank site, West Bay, Roatán. B. *Chelonia mydas* resting at the Butcher's Bank site, West Bay, Roatán. C. *Eretmochelys imbricata* foraging at the Butcher's Bank site, West Bay, Roatán. D. Male *Caretta caretta* reacting to the presence of a diver at the Spyglass dive site, Punta Gorda, José Santos Guardiola. E. Dead female *Caretta caretta* at the Labrynth site, Milton Bight, José Santos Guardiola. F. Three individuals of the species *Chelonia mydas* interacting at the Tabyana's site, West End, Roatán. G. *Eretmochelys imbricata* swimming at the Sponges dive site, Milton Bight, José Santos Guardiola (Fontography's David Portillo)

CONTRIBUCION DE AUTORES

JDPS: Conceptualización, metodología, validación, análisis formal, investigación, recursos, curación de datos, redacción, borrador original, redacción, revisión y edición, visualización, supervisión, administración de proyectos. **HOPR:** redacción revisión y edición, elaboración de figuras.

AGRADECIMIENTOS

Los autores agradecen al personal de Turquoise divers por haber acompañado durante la duración de los monitoreos: Al gerente del centro de buceo, Daren Ebanks por permitir el uso de embarcaciones para este proyecto, a los Divemasters: Duvin Valdez, Eddie Gonzales,

Osman Gómez, Nelson Zapata, Miguel Ávila, Osman Gómez Jr., Ricardo Fernández, Julia Coton. Compañeros de buceo y monitoreo: María Luisa Colón (MaLu), Mia Sides, Patrick Poulin, Tess Robinson, Maria McSweeney, y Machesney Miller. A los capitanes de embarcaciones: Billy Smith, Bruce Pandey, Ernesto Clark, Darío Gonzáles.

LITERATURA CITADA:

Baumbach, D., Anger, E., Collado, N., Dunbar, S., (2019). *Identifying sea turtle home ranges utilizing citizen-science data from novel web-based and smartphone GIS applications.* Chelonian Conserv. Biol. 18, 133–144.

Bjorndal, K., & Jackson, J. (2002). *Roles of Sea Turtles in Marine Ecosystems. The Biology of Sea Turtles, Volume II, 259–273.* doi:10.1201/9781420040807.ch10

Blumenthal, J. M., Austin, T. J., Bothwell, J. B., Broderick, A. C., Ebanks-Petrie, G., Olynik, J. R., Orr, M. F., Solomon, J. L., Witt, M. J., & Godley, B. J. (2009). *Diving behavior and movements of juvenile hawksbill turtles (*Eretmochelys imbricata*) on a Caribbean coral reef.* Coral Reefs, 28(1), 55–65. <https://doi.org/10.1007/s00338-008-0416-1>

Dunbar, S. G., Salinas, L., & Stevenson, L. (2008). In-water observations of recently released juvenile hawksbills (*Eretmochelys imbricata*). *Protective Turtle Ecology Center for Training, Outreach and Research, Inc. (ProTECTOR).*

Dunbar S., Howard, D. (2010). *Hawksbill and green sea turtles: International voyagers of the Atlantic and Pacific oceans.* Ocean Globe. ESRI Press. 380 New York Street. Redlands. California 92373-8100

McCranie J., Wilson, L.D., & Kohler, G. (2005). *Amphibians & Reptiles of the Bay Islands and Cayos Cochinos, Honduras.* pg:56-61

van Dam R. & Diez C. (1997a) *Diving behavior of immature hawksbill turtles (*Eretmochelys imbricata*) in a Caribbean reef habitat.* Coral Reefs 16:133–138

von Brandis R., Mortimer J., Reilly B. (2010). *"In-Water Observations of the Diving Behaviour of Immature Hawksbill Turtles, *Eretmochelys imbricata*, on a coral reef at D'Arros Island, Republic of Seychelles," Chelonian Conservation and Biology, 9(1), 26-32*

Wildlife Conservation Society, (WCS). (2021). Lista roja de especies amenazadas de Honduras. Tegucigalpa, M.D.C., Honduras.

